

AS MÚLTIPLAS EXPRESSÕES DO MODERNO NA CONSTITUIÇÃO DOS CAMPI URBANOS DA UFBA

LAS MÚLTIPLES EXPRESIONES DE LO MODERNO EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS CAMPI URBANOS DE LA UFBA

THE MULTIPLE EXPRESSIONS OF THE MODERN IN THE CONSTITUTION OF THE UFBA'S URBAN CAMPI

**JULIANA CARDOSO NERY(1); CLARA RACHEL REIS(2); DIANA STEFANI
NUNES SANTANA(3);**

1. Doutora (2013), Núcleo de Teoria História Projeto e Planejamento, FAUFBA. Rua Caetano Moura 121 Federação – CEP: 40.210-905 – Salvador/BA.
jcnery19@yahoo.com.br
orcid.org/0000-0002-8476-5339
2. Graduanda, FAUFBA. Rua Caetano Moura 121 Federação – CEP: 40.210-905 – Salvador/BA.
rachelreis17@gmail.com
3. Graduanda, FAUFBA. Rua Caetano Moura 121 Federação – CEP: 40.210-905 – Salvador/BA.
d.stefani@hotmail.com

RESUMO

A história da arquitetura baiana passa necessariamente pelo patrimônio edificado da Universidade Federal da Bahia, cujos estudos ainda hoje permanecem bastante incipientes. Com poucas pesquisas e muito circunscritas a arquitetos ou períodos específicos, as dissertações, teses e pesquisas de modo geral que versam sobre o assunto raramente levam em consideração os significativos exemplares edificados da universidade, que muito podem revelar sobre as transformações e permanências das expressões e modos de construir baianos, em especial as várias manifestações do moderno em Salvador. O levantamento dos edifícios pertencentes à UFBA, registrado até agora, que já ultrapassam 50 unidades em dois campi e algumas edificações isoladas no tecido urbano, possibilitou compreender as diferentes características dos distintos tempos e a indicação do predomínio das soluções vinculadas ao movimento moderno e seus desdobramentos, além das matrizes geradoras dos campi urbanos da instituição, que também são filiadas de algum modo a distintos tempos do moderno. O objetivo deste artigo é publicar o resultado de uma pesquisa que vem desde 2013 mapeando e buscando compreender a constituição do território da UFBA.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Arquitetura Universitária; Arquitetura Baiana.

RESUMEN

La historia de la arquitectura bahiana pasa necesariamente por el patrimonio construido de la Universidad Federal de Bahía, cuyos estudios aún siguen siendo muy incipientes hoy en día. Con poca investigación y muy limitada a arquitectos o períodos específicos, las disertaciones, tesis e investigaciones en general que tratan el tema rara vez tienen en cuenta los ejemplos significativos construidos de la universidad, que pueden revelar mucho sobre las transformaciones y la permanencia de las expresiones y formas de construcción bahianas, especialmente las diversas manifestaciones de lo moderno en Salvador. El relevamiento de los edificios pertenecientes a la UFBA, registrados hasta el momento, que ya superan las 50 unidades en dos campus y algunos edificios aislados en el tejido urbano, ha permitido comprender las diferentes características de los diferentes tiempos y la indicación del predominio de soluciones vinculadas al movimiento moderno y sus consecuencias, además de las matrices generadoras de los campus urbanos de la institución, que también están de alguna manera afiliados a diferentes tiempos modernos. El objetivo de este artículo es publicar los resultados de una investigación que ha estado mapeando y buscando entender la constitución del territorio de la UFBA desde 2013.

Palabras clave: Arquitectura Moderna; Arquitectura Universitaria; Arquitectura Baiana.

ABSTRACT

The history of Bahia's architecture necessarily passes through the built heritage of the Federal University of Bahia, whose studies still remain very incipient today. With little research and very limited to architects or specific periods, the dissertations, theses and researches in general that deal with the subject rarely take into account the university's significant examples built, which can reveal much about the transformations and permanence of the expressions and ways of constructing in Bahia, especially the various manifestations of the modern in Salvador. The survey of the buildings belonging to UFBA, registered so far, which already exceed 50 units in two campuses and some isolated buildings in the urban fabric, made it possible to understand their different characteristics and times, and also the indication of the predominance of modern movement's solutions in architecture and in the urban campi, which are also somehow affiliated to different modern times. This article publishes a researcher's results that has been mapping and seeking to understand the UFBA territory's constitution since 2013.

Keywords: Modern Architecture; University Architecture; Bahia's architecture.

AS MÚLTIPLAS EXPRESSÕES DO MODERNO NA CONSTITUIÇÃO DOS CAMPI URBANOS DA UFBA

A Universidade Federal da Bahia representa um importante polo de educação, possuindo o primeiro curso superior do Brasil. A fundação dos campi promoveu o crescimento da cidade de Salvador e já formou mais de 100 mil profissionais. Assim, seu legado educacional é de fundamental importância para a história baiana e brasileira e o seu patrimônio construído também faz jus a essa condição.

Essa herança vem sendo constituída por significativas expressões da tecnologia, da estética e dos investimentos disponíveis em cada época ao longo de seu percurso histórico, que apenas como universidade federalizada já conta seus 75 anos. Há exemplares de diversas linguagens arquitetônicas, mas são as várias vertentes do Moderno que se encontra a sua maior expressividade. Não se pode, por exemplo, falar sobre o brutalismo na Bahia sem citar edifícios da UFBA, cujos grandes vãos sustentados por generosas peças de concreto aparente emolduram ao mesmo tempo que diluem a separação entre o espaço externo e o interno, dão uma interpretação bastante particular e distinta das expressões paulistas mais conhecidas dessa vertente no país.

Cursos superiores independentes

As primeiras escolas que viriam a constituir a UFBA surgem ainda no século XIX como unidades separadas e independentes. A primeira é a Faculdade de Medicina, ou Escola de Cirurgia no Terreiro de Jesus. O curso já existia antes de 1808 mas não era reconhecido por Portugal como formação superior até a vinda da família real para o Brasil, em que o Príncipe Dom João ficou cerca de um mês em Salvador antes de seguir para o Rio de Janeiro.

Assim se dá início a várias faculdades por grupos distintos da sociedade baiana: em 1877 a Escola de Belas Artes na rua do Tijolo também na cidade alta, de onde nasceu o curso de arquitetura; Curso de Odontologia na Bahia em 1884 criado por decreto imperial, funcionando anexo à Faculdade de Medicina no prédio do Terreiro de Jesus; o Instituto Politécnica em 1896; Faculdade de Direito em 1897; em 1905 a Escola Comercial da Bahia, futura Faculdade de Economia na Rua Chile e Faculdade de

Filosofia, Ciências, Letras e Psicologia no bairro de Nazaré na Av. Joana Angélica nº 183 em 1941. Nesse período os edifícios eram também pulverizados no tecido urbano, ainda circunscrito às partes mais antigas e tradicionalmente dividido entre cidade alta e cidade baixa. Pela nobreza da função essas edificações possuíam feições ecléticas e eram invariavelmente localizadas na porção alta da cidade. No entanto, vale ressaltar que os edifícios não foram construídos por iniciativa da instituição, mesmo que muitos tenham sido reformados, ampliados e/ou adaptados para o funcionamento dos cursos.

Agrupamento de cursos e federalização do ensino superior: nasce a UFBA

O período entre meados da década de 40 e a década de 70 é marcado por radicais mudanças presentes nas proximidades e divergências dos pensamentos e das políticas públicas entre o final da “Era Vargas” e o estabelecimento do governo militar. Uma consequência marcante é a federalização do ensino superior do Brasil, tal feito nasce fundamentado na ideologia desenvolvimentista do período. A criação de universidades federais reúne faculdades e/ ou escolas superiores isoladas pré-existentes em instituições de ensino superior vinculadas a um sistema federal, e nesse contexto nasce a UFBA.

Em 1946, é criada a Universidade da Bahia a partir da reunião das escolas independentes já existentes e criando outros cursos. Na década de 50, há uma maior conscientização por diversos setores da sociedade sobre a estruturalização do ensino superior, de forma que se ampliou o número de cursos e vagas oferecidas.

Em dezembro de 1950 ocorreu, a partir da lei nº. 1.254, a federalização do ensino superior no Brasil, incluindo a UFBA. Contudo, apesar dessa ampliação, o acesso ao ensino superior era bastante restrito, sendo limitado às elites. Por outro lado, vale pontuar que as representações da modernidade já estavam estampadas desde o final dos anos de 1940 nos novos prédios construídos para abrigar, em melhores instalações, alguns cursos da universidade baiana.

Primeiras obras concebidas e realizadas pela Universidade

Até então, todas as sedes se encontravam na região mais antiga da cidade, mas em 1948 é inaugurado o Hospital das Clínicas (atual Hospital Universitário Professor Edgard Santos - HUPES) no bairro do Canela, em arquitetura de expressão dita protomoderna. Essa linguagem moderna surge no Brasil praticamente em concomitância com o chamado Movimento Moderno e desenvolve-se paralelamente a este. A adoção de novos materiais e técnicas construtivas possibilita as alterações na concepção espacial interna das edificações e na verticalização dos mesmos. A decoração mais geometrizada e austera das fachadas são elementos fundamentais na diferenciação dessa nova expressão arquitetônica, que é reconhecida por alguns pesquisadores como Art Déco. Entretanto, a existência dessa linguagem arquitetônica na Bahia e principalmente na

Universidade Federal da Bahia apesar de exemplares bastante significativos são em número reduzido se comparados a outras vertentes modernas, a exemplo do supracitado hospital - único exemplar de maior vulto construído no campus da universidade partidário desta linguagem.

O Movimento Moderno brasileiro ganhou contornos próprios, embora utilize a linguagem Corbusiana, configurou-se pela utilização de materiais locais, soluções de adaptação ao clima como a presença do brise soleil nas obras de muitos arquitetos do período, a liberdade expressiva e plástica ditada pelas obras de Oscar Niemeyer, a presença de azulejos e a valorização do passado colonial em busca de diferenciá-lo como produto nacional em detrimento de outras expressões modernas e especialmente do ecletismo, na época desqualificado como importação e repetição de modelos estrangeiros.

Nesse contexto são criados os edifícios subsequentes a estrutura do HUPES: as construções, com certa proximidade, configuram o Campus do Canela com soluções individualizadas, seguindo uma lógica corbusiana de térreos livres com pilotis, compondo um percurso, incorporando a preexistência das residências ecléticas e demonstrando características filiadas à arquitetura moderna carioca do grupo ligado a Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.

Figura 1 – Campus do Canela em destaque na mancha bege com os edifícios da UFBA em amarelo, 2021.
Fonte: Autoria das pesquisadoras sobre a base SICAR.

É interessante pensar como este campus foi construído contemporaneamente à construção de Brasília. Apesar disso e da filiação carioca, não apresenta uma linguagem coesa, incluindo expressões modernas distintas, a exemplo da sede da Escola de Enfermagem, um edifício robusto e de expressão mais funcionalista, com 7 pavimentos cuja fachada principal é composta sem concessões pela ordenação e ritmo das esquadrias e a marcação da estrutura como se pode observar na figura 02.

Figura 2 – Escola de Enfermagem em dezembro, 1976.

Fonte: Arquivos SUMAI.

Com uma arquitetura de maior preocupação com a expressividade plástica, tirando partido das soluções de adaptações ao clima e a topografia, nota-se o diálogo direto com a linguagem moderna Corbusiana presente na construção da Faculdade de Direito, onde é possível ler os principais elementos defendidos pelo “international style” como o uso de uma colunata que criam elementos de transição entre o espaço interno e o espaço externo, a planta livre com estrutura independente em concreto armado e uma fachada independente da estrutura, onde as grandes janelas que formam uma cortina de vidro marcam a composição num jogo de ritmos ao se contrapor ao plano dos elementos de proteção solar - solução que, além de favorecer a iluminação e seu controle, bem com a ventilação do prédio, dão maior plasticidade à obra como se pode notar na figura 03.

Figura 3 – Faculdade de Direito, 1991.
Fonte: Arquivos SUMAI.

Influência norte-americana

Em contexto de disputa política e ideológica da Guerra Fria (1947-1991), os norte-americanos estabeleceram a “Aliança para o progresso” com a justificativa de auxiliar na “modernização” do ensino superior em países da América Latina, principalmente Chile, Colômbia, Costa Rica e Brasil. Associaram essa ação à ideia de “filantropia” e uma responsabilidade de “base moral” (PEREIRA, 2017) mas o real objetivo era minimizar a receptividade das “ideias comunistas” nos países que eles julgavam menos desenvolvidos social e economicamente. Agências públicas (*United States Agency for International Development – USAID, United States Information Agency – USIA, Peace Corps*) e fundações privadas (Ford, Rockefeller, Kellogg e Carnegie) promoveram financiamentos para construção e expansão das instalações físicas, compra de equipamentos, publicações e a promoção de seminários e cursos sobre modernização do ensino superior com significativo e decisivo impacto nesse extrato da educação brasileira.

No decorrer da década de 60 o movimento estudantil passou a ter grande destaque no cenário nacional. Este movimento reivindicava soluções para os problemas encontrados no ensino superior no Brasil, principalmente sobre a larga quantidade de pessoas que não conseguiam ingressar na universidade. Assim, com a implantação do Regime

Militar, certas medidas, em busca de “restabelecer” o controle dos ambientes universitários e resolver a crise, foram tomadas pelo próprio governo, resultando em diversos acordos entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a *United States Agency for International Development* (USAID), além da criação do Plano Atcon.

O acordo MEC-USAID estabeleceu um assessoramento de especialistas norte-americanos para a educação brasileira e definiu a transformação e formatação de sua estrutura, a começar pela obrigatoriedade do ensino da língua inglesa desde a primeira série do primeiro grau, que desde de então passou a substituir o francês - língua estrangeira que até aquele momento compunha o currículo das instituições de ensino no país. Esses especialistas desenvolveram a reforma em todos os níveis da educação pública no Brasil. Entre os trabalhos realizados pelos americanos destaca-se o Plano Atcon, desenvolvido pelo consultor norte-americano Rudolph Philippi Atcon, tinha como foco a reformulação estrutural do ensino superior nacional. O seu Manual, publicado em 1970, teve uma ampla divulgação nas universidades brasileiras, além de ser utilizado como referência para o planejamento da ampliação de diversos espaços da universidades. Para ele, o projeto de um campus deveria envolver, dentre outras questões, aspectos como: dimensão generosa do terreno e localização afastada da malha urbana, topografia do local e o tipo do solo, análise ambiental e do entorno, análise de ventilação e insolejamento nas edificações, questões de infraestrutura como acesso ao transporte público e aos serviços urbanos.

Ao demonstrar sua filiação aos princípios de funcionalidade do urbanismo moderno, o Manual Atcon tinha como diretriz da implantação dos campi universitários o zoneamento das atividades. Este zoneamento tinha como objetivo possibilitar uma maior integração das atividades e facilitar futuras expansões da universidade. Em sua proposta, existiriam sete grandes setores: o Setor Básico (blocos de salas de aula que aconteceriam disciplinas mais gerais), o Setor Tecnológico, o Biomédico, o Setor Agropecuário, o Cibernético, o Esportivo e o Artístico. Segundo suas recomendações, os setores Biomédico, Esportivo e Artístico deveriam se situar nas extremidades do terreno do campus, uma vez que estes abrigariam equipamentos de uso compartilhado com a população e precisavam ter fácil acesso aos demais espaços da cidade.

Não se pode afirmar o vínculo direto deste Manual com o projeto para o segundo Campus da UFBA, Campus Ondina - Federação, visto que não se tem conhecimento de documentos que associam diretamente a ação dos consultores americanos na formação dos campi da UFBA. No entanto, apesar de não serem fielmente um espelho das determinações do documento, há muitas evidências de suas ideias na solução e distribuição do campus supracitado, bem como foi nesse contexto temporal e dentro dos acordos MEC-BID I (1967-1974) e PREMESU IV/MEC-BID II (1974-1981) que se deu o financiamento para a expansão territorial desta Instituição de Ensino Superior.

Além disso, o projeto do Campus Ondina-Federação da UFBA teve inspiração e modelo, citados em documento e entrevistas com arquitetos que trabalharam na proposta e implementação da empreitada, em outras universidades como a UNB (Universidade de Brasília) e da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

A força bruta da expressão do desenvolvimento nacional e sua versão baiana

Neste período o Brasil já era vendido como um “país do futuro” através da imagem de Brasília. O governo militar, diferente da arquitetura nacionalista de outros países, não buscou referências em um “passado glorioso” mas em um futuro promissor e assim manteve a adoção da arquitetura moderna, agora em sua versão bruta do concreto armado aparente, como tradução das ideias progressistas, vendo as novas universidades como potencial para expressar essa linguagem, diferente das centenárias universidades europeias ou norte-americanas.

O novo campus da UFBA foi feito sem discussões públicas, seguindo uma nova lógica através da estética brutalista que usa da força e imponência do concreto armado, estruturas à mostra, materiais em seus estados brutos, composto pela coesão das soluções dos edifícios. A ocupação é pensada em módulos e seus vazamentos, diagramada de acordo com os cursos. A expressão da “tábula rasa”, neste caso, não se apresenta por ignorar ou sobrepor a preexistência mas por implantar em uma área vazia colaborando para expansão da cidade e da elaboração da sua infraestrutura, como o viaduto da Cardeal da Silva.

A linguagem brutalista construída nos anos 60 é um desdobramento do movimento moderno no Brasil. No brutalismo baiano há o destaque das obras de Diógenes Rebouças como a Faculdade de Arquitetura (FAUFBA), já citada anteriormente, construída em 1963, apresenta uma relação de fluidez entre o espaço externo e interno, exploração plástica da estrutura de concreto armado aparente e dos materiais em seu estado bruto como tijolo, pedras e concreto. Um segundo exemplar que representa essa expressão brutalista é a Faculdade de Medicina da UFBA projetada por Luiz Dourado e Orlando Simas em 1971. Apesar de compartilhar muitas características em comum como a FAUFBA, como resultado em maior ou menor grau de variantes climáticas e topográficas e o uso dos materiais de construção aparentes, essa obra possui uma poética própria, com pilares e vigas mais esbeltas em concreto armado que marcam um ritmo mais leve na fachada e expressando de outro modo a clareza estrutural característica desse período. Outro elemento cuja presença se destaca na obra é o cobogó cerâmico que reveste a fachada e as placas pré-moldadas que se prolongam criando espaços de transição.

Figura 4 – Faculdade de Medicina, 1976.
Fonte: Arquivos SUMAI.

A expansão do território da UFBA

Devido a especulação imobiliária que o bairro do Canela sofria, em 1960 há a expansão da universidade para o bairro da Federação, com a nova sede da Escola Politécnica, e em 1961 há a criação do campus Federação-Ondina com a compra de terreno da fazenda Garcia D'Ávila. Assim a localização e conformação do novo Campus nasce mais da determinação dos edifícios já construídos e das imposições da morfologia e dinâmica urbana do que propriamente da indicação de afastamento dos centros urbanos do Manual de Atcon.

O bairro do novo campus, Federação, era conhecido pelo Cemitério do Campo Santo (1836) e tinha apenas um bondinho que o levava ao centro mais povoado. Contava com a Estrada da Federação, (posteriormente Rua Caetano Moura), a primeira estação de rádio, a Sociedade (1924), por ser um ponto alto da cidade e a presença de antigas casas de acolhimento de enfermos pelo afastamento do centro seguindo as políticas higienistas do século XIX. O primeiro edifício do Campus foi a Escola Politécnica que abriga os cursos de engenharia até hoje. Na imagem abaixo (Figura 05) podemos observar a magnitude do edifício de 7 andares em concreto armado e a mais alta tecnologia da época em comparação às pequenas residências autoconstruídas da época.

Figura 5 – Escola Politécnica, 1966. Início do Campus Federação-Ondina.
Fonte: Arquivos SUMAI.

Já o bairro de Ondina, na cota mais baixa do campus com diferença de aproximadamente 48 metros de altitude, é a beira mar e contava apenas com uma via importante para áreas de veraneio.

Os planos urbanos e as primeiras obras arquitetônicas na expansão da UFBA foram financiados pelo Programa MEC-BIC I (1967-1974). Na gestão do Reitor Miguel Calmon (1964-1967) se deu o primeiro plano de ocupação física do Campus da Federação pelo Departamento Cultural da UFBA, coordenado por Américo Simas e tinha como consultores os arquitetos Diógenes Rebouças e Ernani Sobral. Para que este plano fosse executado, foi criado o Serviço de Engenharia do Campus Universitário (1966/1968), composto pelos arquitetos Analdino Lisboa e Carlos Alberto Reis Campos e coordenado por Luiz Carlos Botas Dourado. Suas obras começaram em 1968 e foram concluídas em 1972, com a entrega do Instituto de Biologia.

Nesse período há a construção da Faculdade de Arquitetura (anterior ao financiamento do MEC-BIC I), do antigo edifício do Instituto de Matemática (atual PAF VI), do primeiro edifício do CPD (atual CEAB), dos Institutos de Química e Física, do Instituto de Geociências, do Laboratório de Fracas Radioatividades e do Instituto de Biologia, ocupando áreas do campus Federação-Ondina - todas já sob o financiamento do Programa federal.

Figura 6 – Campus Federação-Ondina, 2021.
Fonte: Autoria das pesquisadoras sobre a base SICAR.

Entre um programa federal de melhoria das condições e instalações universitárias para o outro, houve a criação da Prefeitura da Universidade pelo Reitor Lafayette Pondé (1971-1975), o que marcou um importante momento para o planejamento e gestão dos campi da UFBA. Neste período ocorreu a construção das Faculdades de Administração, Educação e o novo prédio da Medicina, todas na cota mais baixa do campus Canela.

Mesmo depois da criação dos campi, o curso de Economia se manteve isolado na área mais antiga da cidade, além das escolas de Teatro e Belas Artes que permaneceram em edifícios ecléticos soltos no bairro do Canela.

Criação do ETA e a consolidação da universidade

A consolidação da expansão da UFBA nos bairros da Federação e Ondina foi financiada pelo Programa PREMESU IV/MEC-BIC II (1974-1981) e projetada pelo Escritório Técnico Administrativo da UFBA (ETA). Esse Programa foi uma das ações do MEC que tinha como objetivo acelerar o processo de implantação da Reforma Universitária Brasileira. Nesse período houve uma mudança na conduta do processo projetual e das soluções arquitetônicas por imposição do programa federal que para sua implantação exigiu a criação de um escritório técnico da própria universidade, o que determinou a criação do ETA supracitado, bem como implicou na reavaliação do plano existente anteriormente.

O Escritório Técnico Administrativo tinha como objetivo resolver o maior problema encontrado na implementação do plano anterior, que estava relacionado com a compatibilização de qualificação entre o espaço físico, o equipamento e o corpo docente da universidade. O escritório teve como referência escritórios de outras universidades federais, como: a de Sergipe, a de Pernambuco e a do Rio Grande do Norte. Este se subdividia em três gerências: uma de construção, uma de equipamento e uma de recursos humanos, dirigidas respectivamente por Antônio Carlos Barbosa, Moacyr Pinto Coelho, Maria Augusta e Rosa Pinto.

O plano foi revisto a partir de uma lógica sistêmica de conexão e fluidez entre as unidades construídas e os espaços livres. Nesta lógica o limite entre os espaços externo e interno é diluído e o térreo dos edifícios se tornam passagem. Nela também prevalece uma modulação única para as construções (com exceção de edifícios para usos chave como a biblioteca e o restaurante) que reverbera em todos os espaços: dos edifícios, dos espaços abertos e da infraestrutura. Os conceitos mais evidentes estão relacionados com a racionalização e a ligação, de forma que o funcionamento e os deslocamentos entre os espaços passassem a ter máxima importância. Os edifícios dessa fase têm como característica serem mais abertos e utilizarem modulação como guia do projeto, mesmo que de forma rígida. Alguns edifícios desse tempo são: o conjunto formado pelo PAF I e pelos novos edifícios do Instituto de Matemática e do CPD, a Faculdade de Farmácia, a Biblioteca Central Reitor Macedo Costa e o Restaurante Universitário (atual Faculdade de Comunicação).

Figura 7 – Pavilhões de Aulas Reitor Felipe Serpa (PAF I), 1981.
Fonte: Arquivos SUMAI.

Expressividade moderna nos campi da UFBA

A guisa de considerações finais, com praticamente todos os edifícios que compõe o patrimônio da UFBA localizados na cidade de Salvador podemos concluir que em todo o esse seu território é notória a presença do ideário moderno, incluindo suas mais significativas inflexões na cultura arquitetônica brasileira, com planos urbanos e edifícios modernos em todas as suas faces, compondo grande parte de sua estrutura construída, bem como também caracterizam as relações existentes com a paisagem e as concepções do paisagismo. Os fluxos e a história da constituição física da Universidade Federal da Bahia estão imbricados e se misturam aos fluxos e a história da expansão de uma parte da própria cidade de Salvador. São mais de 68.000 m² de construções modernas localizadas tanto nos campi como em unidades isoladas na área central da cidade.

Se contarmos os edifícios precedentes nos variados “estilos” ecléticos, de fundamental importância para o patrimônio cultural da cidade, e as múltiplas faces das construções contemporâneas das obras mais recentes da universidade, somadas não ultrapassam o montante construído em expressões modernas, sem contar a solução para seus dois campi urbanos também expressões, mesmo que distintas, do Moderno. Assim o maior legado do patrimônio cultural construído da UFBA é sem dúvida moderno em suas

múltiplas expressões e assim merece ser reconhecido e preservado como parte fundamental da história tanto da instituição como da cidade de Salvador.

Logo abaixo há uma tabela síntese que demonstra quantitativamente o levantamento realizado dos edifícios da UFBA.

Expressão Arquitetônica	Quantidade de Edificações	Porcentagens em quantidade de edificações	Área Construída (m ²)	Porcentagens em área construída
Ecléticos	10	18,18%	20.046,63	18,21%
Modernos	31	56,36%	68.562,57	62,27%
Contemporâneos	14	25,45%	21.487,71	19,52%
Total	55	100%	110.096,91	100%

Tabela 1 – Tabela comparativa entre as expressões arquitetônicas mais frequentes nos edifícios da UFBA. Fonte: Autoria das pesquisadoras.

Referências

ATCON, R.P. **Manual sobre o planejamento integral do campus universitário**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 1970.

BASTOS, M. A. J.; ZEIN, R. V. **Brasil: Arquiteturas após 1950**. 1. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010. v. 01. 429p

BIERRENBACH, Ana Carolina; CARDOSO NERY, Juliana. **O QUE É QUE A BAHIA TEM?** Disponível em: http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/08/OBR_20.pdf. Acesso em: 20 jun. 2021.

DOURADO, Luiz. Entrevista concedida à Ana Carolina Bierrenbach e Juliana Nery em 25/07/2013.

FONTES, Antônio. **Breve histórico dos campi da UFBA**. Salvador: Dissertação de Mestrado apresentada ao PPGAU/UFBA, 2010.

JUNIOR, Nivaldo V. de A.; COSTA, Aretha L.; MENEZES, Brunna K. M. de.; SANTOS, Carine de O. T.; CELUQUE, Davi N.; BORGES, Leila A.; BARBOSA, Levi S.; DULTRA, Maíra G.; NUNES, Priscila S. Arquitetura brutalista na Bahia: Levantamento e análise crítica. In: **Anais do 10º DOCOMOMO Brasil**, Curitiba, 2013.

MACÊDO, M. M. S. C. **Campus no Nordeste: Reforma Universitária de 1968**. 2012. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

NERY, Juliana et. al. Expressões da arquitetura do concreto armado na Bahia: os campi da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e seus edifícios. In: **Anais do 11º DOCOMOMO Brasil**, Recife, 2016.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Exporting progress: os norte-americanos e o planejamento do campus no Brasil**. São Carlos. Tese (Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017.

PINTO, Gelson de Almeida & BUFFA, Ester. **Arquitetura e Educação: câmpus universitários brasileiros**. São Carlos:EdUFSCar, 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SALVADOR. **Roteiro Turístico da Cidade de Salvador**. Salvador: Organização Brasileira de Edições Culturais, 1952.

PREMESU. **Relatório de Atividades do Período 1974/1978**. Brasília: MEC/DAU/Coordenadoria de Desenvolvimento das Instalações do Ensino Superior, 1979. Disponível em: <http://dominiopublico.mec.gov.br/download/texto/me001757.pdf>. Acesso em agosto de 2013.

RODRIGUES, Luiz Augusto. **A modernidade (im)possível. A modernidade (im)possível**. In: IV Seminário História da Cidade e do Urbanismo, 1997, Rio de Janeiro. Anais do IV Seminário História da cidade e do urbanismo. Rio de Janeiro: UFRJ/PROURB, 1996. v. 2. p. 180-196.

ZEIN, R. V. Brutalismo, sobre sua definição (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado). São Paulo: **Arquitextos 084.00**, 2007. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br>. Acesso em maio de 2013.